

УДК 618.19-006-08:617-089-076:616-002
DOI 10.5281/zenodo.5713646

**ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ТРЕПАН-
БИОПТАТАХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРА И РОЛИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТКАНЯХ**

**JUSTIFICATION OF CARRYING OUT IMMUNOHISTOCHEMICAL
RESEARCH IN TREPAN-BIOPSTATE TO ASSESS THE CHARACTER AND
ROLE OF INFLAMMATORY CHANGES IN THE PATHOLOGY OF THE
BREAST**

УСМАНОВА ТАМИЛА ЭСКАНДЕРОВНА,
*Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии №2,
Институт «Медицинской академии имени С.И. Георгиевского»,
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».*

USMANOVA TAMILA ESKANDEROVNA,
*Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Surgery № 2,
Institute of Medical Academy named after S.I. Georgievsky,
SAU VO "KFU im. IN AND. Vernadsky".*

На основании анализа экспрессии общего лейкоцитарного антигена CD45 в трепан - биоптатах МЖ 38 больных в возрасте от 15 до 49 лет выделено 2 группы больных: 1 группа (n=23) — ДУОМЖ с воспалением (экспрессия CD45+ клеток 134,3±8,4 %), 2 группа (n=15) — ДУОМЖ без воспалительной реакции (экспрессия CD45+ клеток 9,5±1,5 %). На фоне воспалительной реакции в трепан-биоптате ДУОМЖ отмечено повышение экспрессии Ki-67, уровня онкогенного маркера p53 при недостаточности равновесия антиапоптотического белка bcl-2, что является плохим прогностическим признаком в плане рецидива опухоли и ее возможной малигнизации.

On the basis of analysis results of expression total leukocyte antigen CD45 in a trepan - biopstat of the breast 38 patients in age from 15 to 49 years is selected 2 groups patients: 1 group (n=23) — BNFB with inflammation (expression CD 45+ cells 135,26±0,2 %), 2 group (n=15) — BNFB without an inflammatory reaction (expression CD 45+ cells 1,1±0,1 %). On a background of inflammatory reaction the increase of expression Ki-67 is marked in trepan-biopstate BNFB, level of onkogenic marker p 53 at insufficiency of equilibrium of antiapoptic protein bcl-2, is a poor prognostic sign in terms of tumor recurrence and its possible malignancy.

Ключевые слова: молочная железа, доброкачественные узловые образования молочной железы, иммуногистохимия, воспалительная реакция, трепан-биоптат.

Key words: mammary gland, benign nodular formations of breast, immunohistochemical investigation, inflammatory reaction, trepan-biopstat.

В настоящее время иммуногистохимический (ИГХ) метод широко распространен в диагностике заболеваний молочной железы (МЖ). При раке МЖ исследования ИГХ маркеров проводятся интенсивно, при этом многие из них используются для оценки прогноза и эффективности лечения. Однако, значение ИГХ прогностических маркеров при предопухолевых заболеваниях МЖ для оценки риска их возможной малигнизации остается недостаточно изученным. Выявление факторов риска малигнизации доброкачественных узловых образований в молочной железе (ДУОМЖ) может способствовать разработке рациональных подходов к лечебной тактике этих пациентов. В качестве ИГХ прогностических факторов при ДУОМЖ можно использовать уровень экспрессии в их тканях рецепторов к эстрогену и прогестерону, маркеры апоптоза и пролиферации, но важное значение в прогрессии патологии может играть и степень воспалительных изменений [4, С. 103]. Известно, что воспаление, ассоциированное с опухолевым ростом, является важным фактором прогрессии патологии. Кроме того, воспаление может стать и патогенетическим фактором малигнизации, поскольку при длительном характере воспалительных изменений в тканях меняется степень генетической стабильности клеток, что повышает риск активации онкогенов [6, С.67]. Таким образом, параллельное изучение в тканях МЖ воспалительных изменений, маркеров апоптоза и пролиферации может позволить усовершенствовать прогнозирование риска малигнизации при ДУОМЖ, а также оптимизировать лечебную тактику для этой категории пациентов. В связи с этим целью исследования стало изучение иммуногистохимических характеристик трепан-биоптатов ДУОМЖ во взаимосвязи с воспалительной реакцией в их тканях.

Материалы и методы.

Нами обследовано 38 пациентов с ДУОМЖ (фиброаденома, узловая фибронокистозная мастопатия). Всем больным проводили физикальное, ультразвуковое, маммографическое исследование, трепан-биопсию в первой половине менструального цикла. С целью контроля использован аутопсионный материал, взятый у женщин репродуктивного возраста, умерших от другой патологии (n=10).

ИГХ исследование трепан-биоптатов МЖ проводили по стандартизованной методике с использованием серийных парафиновых срезов толщиной 4-5 мкм, помещенных на адгезивные стёкла, покрытые полизином («Menzel-Glaser», Германия) на автостейнере DAKO [3, С.55; 5, С. 25]. ИГХ исследование осуществлялось с помощью системы визуализации EnVision™ FLEX +, High pH (Dako Autostainer/Autostainer Plus), Code K8024, предназначенной для работы на автостейнере (Dako Autostainer Instruments). Демаскировка антигенов проводилась в камере Паскаля в течение 3-х минут с нарастающей температурой до 115 °С и последующим постепенным снижением температуры. Автостейнер обеспечивает стандартизацию в постановке ИГХ метода исследования и получение препаратов высокого качества для последующей корректной диагностики.

Фотографирование осуществляли цифровой камерой OLYMPUS C 5050Z, установленной на микроскопе OLYMPUS CX 41.

С целью идентификации клеток лимфоидного ряда проводили ИГХ исследование с использованием мышиного моноклонального антитела к рецепторам общего лейкоцитарного антигена CD45 (Clone 2B11 + PD7/26), согласно протоколу исследования фирмы Dako. Результаты ИГХ оценивали с учётом распределения и количества клеток с трансмембранной экспрессией CD45+ клеток в строме МЖ. В качестве позитивного контроля использовали ткань миндалин, в качестве негативного контроля – ткань мозга.

Пролиферативную активность изучали с помощью моноклональных антител Ki-67 (клон MIB-1), которые идентифицируют ядерный антиген, присутствующий у большинства пролиферативных клеток [2, С. 60]. Антиген Ki-67 - короткоживущий протеин, разрушаю-

щийся на протяжении 1-1,5 часа, выявляется только в клетках, которые делятся, так как не успевает накапливаться и не остается в спокойных клетках [1, С. 24].

Для оценки процессов программированной клеточной гибели использовали моноклональные антитела:

– p53 (cloneDO-7) для оценки процессов программированной клеточной гибели (апоптоза), центральную роль в развитии которого играет так называемый «дикий» («wild») тип гена-онкосупрессора wt p53 и кодируемый им протеин p53;

– bcl-2 (clone124) антиапоптотический митохондриальный онкопротеин [1, С. 24].

Количественный анализ результатов ИГХ реакций проводили в 10 полях зрения при увеличении $\times 200$ в очагах с преобладающими диагностическими проявлениями.

Результаты и их обсуждение.

Анализ экспрессии общего лейкоцитарного антигена CD45 в трепан - биоптатах МЖ у 38 больных позволил выделить 2 группы больных. 1 группа (n=23) — ДУОМЖ с воспалением, характеризовалась наличием позитивной реакции общего лейкоцитарного антигена CD45, экспрессия которого визуализировалась в клетках воспалительного инфильтрата – лейкоцитах и лимфоцитах. Воспалительный инфильтрат в большей степени располагался вокруг железистых структур и в строме. Экспрессия CD45+ клеток составила $(134,3 \pm 8,4)$ % клеток лимфоидного ряда в исследуемых полях зрения при увеличении микроскопа 200 (табл.1).

Во 2-й группе (n=15) — ДУОМЖ без воспаления, определялись единичные клетки воспалительного ряда, что составило $(9,5 \pm 1,5)$ % позитивных CD45+ клеток. В контрольной группе количество CD45+ позитивных клеток составило $(2,0 \pm 0,3)$ %. В контрольной группе, которая для ИГХ и биохимического исследования была представлена материалом аутопсии (n=10) женщин, умерших от другой патологии, уровень CD45+ позитивных клеток составил $(2,0 \pm 0,3)$ %. Показатели достоверны относительно контроля и между группами ($p < 0,05$) (табл.1).

Таблица 1. Уровень экспрессии общего лейкоцитарного антигена CD45 в трепан-биоптатах молочной железы у больных с ДУОМЖ ($M \pm m$), %.

№	Группа больных	CD45
1	ДУОМЖ с воспалением (n=23)	$134,3 \pm 8,4$ */***
2	ДУОМЖ без воспаления (n=15)	$9,5 \pm 1,5$ *
3	Контроль (n=10)	$2,0 \pm 0,3$

Примечания:

- * достоверность различий по отношению к контролю,
- *** — между группами ($p < 0,05$).

Средний возраст больных в 1-й группе составил $(25,60 \pm 1,002)$ лет, тогда как во второй группе – $(27,11 \pm 1,65)$ лет. Средняя длительность заболевания больных 1-й группы составила $(19,46 \pm 7,60)$ месяцев, во 2-й группе – $(14,0 \pm 6,40)$ месяцев.

Анализ внутриядерной экспрессии Ki-67 свидетельствует о том, что пролиферативная активность в многоядерном эпителии протоков была выше именно в группе с выраженным воспалительным компонентом. Положительная реакция с Ki-67 варьировала в пределах от 16 до 37 на 100 эпителиальных клеток, что составило в среднем $25,12 \pm 1,4\%$ положительных клеток (табл.2). Во 2-й группе позитивная реакция Ki-67 определялась в эпителии протоков с уплощенным, одно- и двухрядном эпителии кист в небольшом количестве и варьировала в

пределах от 3 до 10 позитивных клеток на 100 эпителиальных клеток, составив $(7,4 \pm 1,0)$ %. Показатели пролиферативной активности были достоверными относительно контроля и между группами ($p < 0,05$).

Таблица 2. Уровень экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в трепан-биоптатах молочной железы у больных с ДУОМЖ ($M \pm m$), (%).

№	Группы больных	Ki-67
1	ДУОМЖ с воспалением (n=23)	$24,6 \pm 1,6^{*/***}$
2	ДУОМЖ без воспаления (n=15)	$7,4 \pm 1,0^*$
3	Контроль (n=10)	$3,9 \pm 0,7$

Примечания:

1. * достоверность различий по отношению к контролю;
- *** — между группами ($p < 0,05$).

При ИГХ исследовании с маркером апоптоза p53 в эпителии протоков и желез в трепан-биоптатах МЖ контрольной группы выявлено $(3,4 \pm 0,7)$ % позитивных клеток. В препаратах 1-й группы на фоне выраженной воспалительной реакции данный показатель превышал контрольные значения почти в 10 раз — $(32,2 \pm 1,9)$ %. В свою очередь, уровень экспрессии p53 во 2-й группе ДУОМЖ составил $(13,1 \pm 1,5)$ %, что почти в 4 раза превысило значение в группе контроля и в 2,5 раза меньше показателя 1-й групп (табл.3). Определена достоверность различий по отношению к контрольным значениям и между группами ($p < 0,05$).

При анализе ИГХ реакции антиапоптотического белка bcl-2 наблюдалась обратно пропорциональная зависимость. В контрольной группе цитоплазматическая экспрессия bcl-2 составила $(3,7 \pm 0,6)$ %. В препаратах 1-й группы на фоне воспаления уровень белка bcl-2 составил $(62,7 \pm 2,6)$ %, что в значительной степени, почти в 17 раз, превышало показатели в группе контроля, тогда как во 2-й группе без воспаления соответствовал показателю $(14,6 \pm 1,4)$ %, превысив в 4 раза значение в группе контроля. Таким образом, значение антиапоптотического белка bcl-2 в ДУОМЖ, ассоциированных с воспалением, было больше аналогичных показателей в ДУОМЖ без воспаления в 4,3 раза (на 76,7 %) ($p < 0,05$) (табл. 3).

Таблица 3. Уровень экспрессии белков апоптоза (p53 и bcl-2) в трепан-биоптатах молочной железы у больных с ДУОМЖ ($M \pm m$), (%).

№	Группа больных	p53	bcl-2
1	ДУОМЖ с воспалением (n=23)	$32,2 \pm 1,9^{*/***}$	$62,7 \pm 2,6^{*/***}$
2	ДУОМЖ без воспаления (n=15)	$13,1 \pm 1,5^*$	$14,6 \pm 1,4^*$
3	Контроль (n=10)	$3,4 \pm 0,7$	$3,7 \pm 0,6$

Примечания:

1. * достоверность различий по отношению к контролю;
2. *** — между группами ($p < 0,05$).

Такое распределение экспрессии p53 и bcl-2 в тканях ДУОМЖ с воспалением свидетельствует о повышении уровня онкогенного маркера p53 и значительным компенсаторным ростом экспрессии антиапоптотического белка bcl-2, но с отсутствием между ними равновесия, что может являться плохим прогностическим признаком в плане рецидива опухоли и её

малигнизации, тем более, что уровень пролиферативной активности также завышен в этой группе больных. В случаях ДУОМЖ без воспаления равновесие между p53 и bcl-2 сохраняется, что является достаточно благоприятным прогностическим критерием.

Выводы:

1. Дополнение диагностического алгоритма определением в трепан-биоптате МЖ общего лейкоцитарного антигена CD45, являющегося маркером воспалительной реакции на местном уровне, даёт возможность на этапе предоперационного обследования больных выявить ДУОМЖ, ассоциированные с воспалением.

2. При ДУОМЖ с воспалительной реакцией в тканях имеет место значительный рост экспрессии общего лейкоцитарного антигена CD45, что сопровождается повышением пролиферативной активности (Ki-67), уровня белков апоптоза (p53, bcl-2). Эти изменения достоверны по отношению к показателям изучаемых маркеров в группе ДУОМЖ без воспаления в тканях и группе контроля ($p < 0,05$).

3. Дальнейшее изучение ИГХ маркеров на этапе дооперационного обследования пациентов с ДУОМЖ позволит разработать оптимальную модель для оценки индивидуального риска малигнизации и рецидива, что необходимо для поиска адекватного, патогенетически обоснованного лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коган И.Ю. Молекулярно-биологические маркеры пролиферации и апоптоза в эпителии молочной железы / И.Ю. Коган // Молекулярная медицина. 008. No1. С. 23-27.
2. Костючек И. Н. Методологические подходы к количественной иммуногистохимической оценке экспрессии маркеров апоптоза и пролиферации в молочной железе / И.Н. Костючек, И.Ю. Коган, И.М. Кветной // Архив патологии. 2006. Т. 68, №.С.47-481.
3. Смирнова М.Ю. Количественная иммуногистохимия / М.Ю. Смирнова [и др.] // Архив патологии. 2010. Т. 72, № 1. С. 51–56.
4. Шайкина А.С. Иммуногистохимический анализ рецепторов эстрогенов и прогестерона, Ki-67 в молочной железе в норме, при раке и доброкачественных опухолях / А.С. Шайкина и др. // Дальневосточный медицинский журнал. 2010. No2. С. 102-105.
5. Dabbs D. J. Diagnostic immunohistochemistry / Dabbs D. J. London: Churchill Livingstone, 2006. 828 p.
6. Grivennikov S.I. Inflammation and oncogenesis: a vicious connection / Grivennikov S.I., Karin M. // Curr Opin Genet Dev. 2010. Vol. 20. P.65–71.

© Усманова Т.Э., 2021.